

Aghamuhammad Muradi

<https://orcid.org/0000-0001-8809-1725>

Graduate student, Cevizjan University, Department of Uzbek Language and Literature,
Afghanistan, aghamuhammad.muradi71@gmail.com

Sayed Noorullah Aminyar

<https://orcid.org/0009-0000-1890-6212>

Linanship student, Cevizjan University, Department of Uzbek Language and Literature,
Afghanistan, sn13aminyar@gmail.com

Atıf Künyesi | Citation Info

Muradi, A. & Aminyar, S. N. (2025). Lسان الطیرده شیخ صنعان حکایه سی. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12 (3), 956-968.

لسان الطیرده شیخ صنعان حکایه سی

قیسقرتمه

شیخ صنعان قصه سی عرفانی سلوک نینگ رمزی و الهی و انسانی عشق یوللری نینگ آستین اوستینلیگی و اوردم-نشیبیلیگی نینگ تشقی بیر کورینیشی دیر. شیخ صنعان شریعت گه بویسونیب، زهد و تقوا بیلن اوره لیب قالگن عارف دیر. 50 بیلدن آرتیق عمرینی عبادت و ریاضت بیلن اوتکزیب، اولوس آره سیده قدسیت و پاکلیککه دانگی چیققن پیر، شریعت و طریقت مرشدی بولیب کیلگن عارف دیر.

داستان نینگ اینگ مهم هدفلریدن بیر الهی عشق و دنیوی عشق تفاوتلرینی یاریتیش دیر. دنیوی عشق انسانی معنویت و حقیقت بوللریدن چیتلشتیریپ نفسانی توزاقلرگه بولیتیریشی ممکن؛ بیراق الهی عشق هر دايم توغری یولگه باشقروچی و ایگریلیکلردن قوتقريب یاغدولیک تمان یوللاوچی دیر.

اوشبو تحقیقه کتابخانه یوسینی یا شیوه سیدن آسیغنیلگن، تورلی معتبر منبعلر کوز اونگیمیزده، موضوع گه تیگیشلی اعتبارلی نسخه لردن فایده لنیلگن. تاپیلمه لرده، شیخ صنعان قصه سی آستین-اوستینلیکلرگه تولیق دیر. حق یولی قوتقروچی یولدر و دنیوی حرص و آز و هوس اوچون یولدن منحرف بولگن کیمسه لر نینگ ینه هدایت نوری کونگیلریده تجلی ایتمی اصللی مسیر و الهی عشقکه ایریشیشی ممکن لیگینی کورسته دی. اوشبو داستان اسلامی عرفان نقطه نظرده عاشقلیک یول-یوریغری و حق یولینی تانیش توغریسیده انه شو مسیر نینگ قینچیلیکلری و آستین-اوستینلیکلرینی بیلگیلب یاریتیشدیر. عملی ساحه ده ایسه بومساله نی کورستماقچی بوله دی، که محنت سیز و ایش قیلمسدن بیر نرسه گه ایریشیش ممکن ایمس، ایشله ماقلیقدن سونگ تیشله ماقلیق؛ یعنی مادی دنیاده هم و معنوی آچون ده هم ریاضت چیکمسدن ایلگری مقصد گه بیتیش امکانبیت دن بیر اقلیگینی اورگته دی.

آچر سوزلر: شیخ صنعان، عرفانی سلوک، انسانی عشق، الهی عشق، روحانی تحول، ریاضت.

A Brief Look at the Story of Sheikh San'an in Lisan al-Tayr

Abstract

The story of Sheikh San'an symbolizes the mystical behavior and portrays the highs and lows, challenges, and complexities of both divine love and human love. Sheikh San'an is a mystic deeply rooted in religious law, asceticism, and piety. He has spent more than fifty years of his life in worship and. Revered for his sanctity and purity, he is renowned as a spiritual guide in both the domains of Sharia (Islamic law) and Tariqa (the spiritual path). One of the key objectives of the story is to highlight the differences between divine love and worldly love. Worldly love can lead individuals astray from the path of spirituality and truth, ensnaring them in the trap of carnal desires. On the other hand, divine love always guides one toward the right path, rescuing them from misguidance and leading them toward enlightenment. This research employs a library-based methodology. The story of Sheikh San'an is filled with complexities and dynamics of life. The path of truth is the path of salvation, and even those who deviate from the righteous way due to worldly greed and desires have the opportunity to return to the original path, rediscover divine love, and rekindle the light of guidance within their hearts. From the perspective of Islamic mysticism, this story sheds light on the recognition of the path—the methods of love and truth—and the difficulties and hardships inherent in it. Scientifically, it suggests that achieving anything, whether in the material or spiritual world, is not possible without effort and discipline. Without enduring hardship, one cannot attain comfort. In other words, both in the material and spiritual realms, reaching the next destination without undergoing spiritual discipline is nearly impossible.

Keywords: Sheikh San'an, Mystical Behavior, Human Love, Divine Love, Spiritual Transformance, Auster

کیریش

امیر علی شیر نوایی 60 یاشیده قرریلیک چاغیده منطق الطیرگه اوخشش اثر یازیشنی آرزو قیلیب حرکت قیلیدی. لسان الطیر تصوفی-فلسفی اثر دیر. لسان الطیر واقعی حیات مساله لرینی انعکاس بیریب، اجتماعی و تربیتی جهتدن کوپ اهمیتلی دیر. لسان الطیرده گی 63 حکایتدن 12 ته سی شیخ فریدالدین عطار نینگ منطق الطیر اثریده آلینگن، باشقه لری عظیم الشان قرآن، انبیلار، اولیالر و تورت بویوک خلیفه توغریسیده انیقلاوچی سوز اینجولریدن عبارت دیر. شونده ی قیلیب شیخ لر، واعظ لر، عارفلر، ایریم تاریخی و افسانوی کریکترلر و سیمالرنی، رمز و کنایه لر، استعاره و اوخشیشلر و ایریم مطایبه لر بیلن یارینیب بیرگن.

شیخ صنعان شو چاغگچه هم تورلی محققلر دقتینی اوزیگه جلب ایتیب کیلگن بو توغریده بیر-بیرریگه اوخشش و نا اوخشش تورلی فکر و نظریه لر تر قلیب کیلگن؛ شو باعثدن نوایی نینگ لسان الطیر اثری یلغوزگینه ترجمه اثر بولمه ی بلکه؛ اوزیگه خاص خصوصیتیگه کوره کته تفاوتلرگه ایگه. علی شیر نوایی لسان الطیر اثری نینگ شیخ صنعان داستانی سونگیده اوز سیوگیسی توغریسیده هم سوزلب دیدی:

کیل نوایی سوزنی حالا ختم قیل

عشق ارا اظهار دعوا قیلماغیل

بیر نیچه کون عمر دین تاپسم امان

شرح عشقیم نظم ایتھی بیر داستان (Navāī، 1392، ص. 166)

شیخ صنعان، شیخ سمعان، شیخ سقا، ابن سقا، عبدالرزاق صنعانی ینه شو کبی بیر قنچه آتار بیلن شهرت قازانیب، شو چاغ گچه هم دقیق صورتده کیم لیگی انیقلمه گن کیمسه، عجایب، حیرتلی بیر-بیریگه جوده یقین و اوخشش بولگن قیزیق حکایتلر، روایتلر، قصه و داستانلر بیزگچه بییتیب کیلگن. عطار اوزی نینگ اینگ معتبر اثری بولمیش منطق الطیرده اوشبو داستاننی کونگلچن بیان ایتیب، یلغوزگینه داستان باشلنیشیده بیر مرته شیخ صنعان آتینی نیلگه آله دی. شیخ صنعان آتی عطار دن ایلگری هیچ بیر منبع ده اوچره مه یدی.

شیخ صنعان قصه سی شو پیلله گچه بیر معماگه ایلنیب قالگن. اوشبو قصه نی بیر قنچه شاعرلر و یازوچیلر اوز اثرلریده تورلیچه انعکاس بیریب، اونینگ کیملیگی، عاشق لیگی، سیوگی و محبت یولیده همه نرسه دن حتی دینی دن هم واز کیچیشی توغریسیده ایریم فکرلر بیلدیگرلر.

ینه باشقه بیر روایت گه قره گنده، شیخ صنعان 700 مریدلیک بیر بویوک سیما ایکن. بیر ترسا قیزگه عاشق بولیب، اسلام دن یوز اوگیریب، کلیسا گه یوز کیلتیرگن، اداغه ینه حق دن هدایت تاپیب، کلیسانی ترک ایتیب توبه و استغفار قیلیب مسلمان بولگن. شونده ی قیلیب ابن جوزی (510-597) «ذم الهوی» آتلی کتابیده قوییده گی حکایت نی روایت ایته دی: «بیرکیشی اوچ یوز بیل دینگیز قیر غاغیده عبادت بیلن شغلنیب، کوندوز روزه توتیب کیچه لر او بومسدن تانگ آتر چاغی گچه تینگری عبادتیگه مصروف ایدی. کونلردن بیرکون کوزی بیر گوزل قیزگه توشیب اونگه کونگل باغلب قالدی. اداغه قیلگن عبادتلرینی اونوتیب کافر بولدی، کینچه لیک ینه تینگری عنایتی بیلن توبه سی قبول بولیب، اصلی گه قه یندی.

شیخ صنعان داستانی گه اوخشش بیشینچی عصرده یازیلگن رونق المجالس آتلی اثر دن عطار آسیغلنگن بولیشی ممکن. بو داستان مختلف جهت لردن اهمیتلی دیر، اینیقه دنیوی عشق و الهی عشق نینگ بیر-بیری بیلن اوچره شوی و انسان نینگ روحانی تحولی و اوزگیشیدن عبارت. انه شو موضوع نینگ اهمیتی نقطه نظر دن، تحقیق ایشی نینگ معقولیتی انیقلمه دی.

تحقیق سوراقلری:

1. داستان نینگ اینگ مهم هدفلریدن بیری نیمه دیر؟
2. شیخ صنعان داستانی نیمه لرنی بیزگه اورگته دی؟

قوییده اوچته داستان گه بیر قره ب اوتنه میز، کوره یلیک که شیخ صنعان داستانی گه قنچه اوخششلیگی بار؛ بریسی بیر بولاق دن سوو ایچگن بولسه کیره ک.

راقدا لیل داستانی: راقدا لیل آتلی بیر پارسا و زاهد کبشی بولیب اوتگن، که بیر بیل جهاد گه یعنی کافرلرگه قرشی اوروش گه کیتیب و ینه بیر بیل تینگری تعالی عبادتی بیلن شغلله نر ایدی. غزا یا جهاد گه کیتگن چاغی مسلمانلر بینگیلیب، او توتقونلیککه توشدی. اونی روم پادشاهی گه آلیب باردیلر. شاه دیدی: "دینینگ دن کیچ و مسیح دینی گه اوت، عکسینچه لیکده قتلینگ حکمی اینکوم." ایتدی: "نیمه حکمینگ بولسه دبییه قال، قیلگوم؛ بیراق دینیمدن کیچم." "شاه کنیزلریدن اینگ گوزلینی کیلتیریب دیدی: "دینینگ دن کیچسنگ انه شو کنیزنی سینگه بیره من، کیچمه سنگ سینی اولدیریش گه بو بروق بیره من." راقدا لیل قیزگه کوزی توشگج، کونگل بیریب، سیویشیب جان و دل بیلن مقتون بولیب قالدی. بیراق اونینگ وصالی اوچون بیر نیچه شرط نی بجریش حتمی ایدی، زنار باغلاش، دونغیز ایتینی بیب شراب ایچیش و صلیب گه سجده قیلیش. بو ایسه برچه شرطلرنی اونینگ وصالیگه بییتیش اوچون بجریش گه بیل باغله دی. زنار باغلب، دونغیز ایتینی بیب، شراب ایچیب، صلیب گه سجده، قوییلگن شرطلرنی بیرمه-بیر بجریش گه تیارلندی. گوزللیککه دانگ چیقرگن اینگ

چیرایی کنیز گه ایریشیش شرطلردن ینه بیرری ایکی بیل خوکبانلیک قیلایش ایدی. شونده ی قیلیب دشت و صحرا گه چیقیب خوکبانلیک قیلر ایدی. بیت الله شریف گه حج زیارتی اوچون کیته یاتکن حاجیلر اونینگ سیسینی ایشیتیب، باقسه لر کوزلری، زنار باغلب، صلیب بوینده سالیب، دونغیز گله لرینی ایلگری سوریب یورگن بیر کیمسه گه توشتی؛ ایتدیله: "سین کیم سن؟ دیدی: "مین سیزلرنینگ اینگ پارسا و زاهدلرینگیز دیرمن، آتیم راقداللیل. "دیدیلر: "بونو حال دیر، که بیز سینده کوره میز؟ دیدی: "تینگری تعالی تماندن مقدر بولگن. "دیدیلر: "اوشبو قیلیق و یوریشینگ دن کیچگیل و بیز بیلن یولداش بولگیل یورگیل حج گه باره یلیک. "دیدی: "سبز باره قالینگ، آسیغسیز قیغورمنگ، مین مسلمانلیک یولیده چیککن رنج و عذابلریمگه نادم من، باره قالینگ!" (Attar, 1339, ص. 199).

سیمیز کینت یا سمرقند خانقاهی نینگ ولی سی گه تیگیشلی داستان: سیمیز کینت یا سمرقند خانقاهی دن ایکی ولی توریب حج نیتیده بیر شهردن باشقه شهرگه کینتمه-کینت یول یوریب روم شهری گچه باردیلر. اولرنینگ خدمتچیسسی و یولداشی علی قرآن خوان آتلی بیر کیشی ساووق لیک سیبلی الاو کیتیریش اوچون بیر ترسا اوی گه باریب بیر پرچه الاو تیله دی.

اوبیدن بیر قیز باش چیقردی گوزل و آی اونینگ جمالیدن منفعل، الاو کیتیریب اونگه تاپشیردی. علی قرآن خوان نینگ کوزی اونگه توشدی بوتونلی ایس و هوشی زایل بولیب، اونینگ حسن و چیرایی گه عاشق بولدی. الاونی یولداشلی آلدیگه آلیب کیلدی. ینه باشقه کون یولداشلی ایتدیله، "کیته میز" دیدی: "سبز بارینگ، مین کیلگونچه شهرچیتیده بیر ایکی کون تورینگ، کینچه لیک بیرگه لیکده کیته میز، بولمسه سبز بارینگ، مینگه بویرده بیر ایش تاپیلیب قالگن. "اولر یول باشلب کیتدیله، او ترسا اوی تمان کیلیب ایشیکنی قاقتی، ترسا چیقیب دیدی: "نیمه دیبسن؟" دیدی: "بو اویده بیر قیز بار، که مینینگ یوره گیمنی آلیب ایس-هوشیمنی زایل ایتکن، اونی مینگه بیریشینگ ممکن می؟" دیدی: "مین مسلمان گه قیز بیر مسمن. "علی ایتدی: "مین اونگه سیوگی بیرگمن، سیندن اونی تیلب آیشیم ممکن می؟" ترسا دیدی: "شونده ی بولسه دینینگ دن واز کیچ، کین قیزیمنی سینگه بیره بین. "اونی اوی گه آلیب باریب، صلیب نی اونگیده قویب، ایکی قدح شراب کیتیریب، قیزنی هم اونینگ یانیده قویدی. علی قیزگه تیلوریب قرر و شراب گه قرر، علی قول اوزاتیب، زنار باغلب، صلیب گه ایسه سجده قیلدی. زمان اوتیشی بیلن یولداشلی حج دن قه یتیب کیلیب اونی قیدیردیله. شهر اولوسی ایتدیله، فلان صحراده، یولداشلی قیدیریب باردیلر، کوزی یولداشلیریگه توشگج بیغلب بتخانه تمان قاچتی، یولداشلی اونی بو حالده کوریب دیدیلر: "یا علی! بو نی حالدیر، که سینی بوتونله ی اوزگرتیرگن؟" دیدی: "تینگری تعالی حکمی شونده ی بولیب دیر. "دیدیلر: "کیل مسلمانلر تمان باره یلیک. "دیدی: "سبز بارینگ، مین مسلمانلیک یولیده قنچه قیغوریب، رنج و عذاب تارتگمن. "دیدیلر: "یا علی بوتون قرآن دن بیرار نرسه یادینگده بارمی؟" دیدی: "بریسینی ایسیم دن چیقیریب من، یلغوزگینه بیر کیچیک آیت ایسیمده بار... " (Attar, 1339, ص. 201).

بلخ مودنی نینگ داستانی: سیمیز کینت یا سمرقندلیک بیر عالم بلخ مودنی توغریسیده دیدی: "بلخ شهریده صالح آتلی بیر کیشی یشر ایدی. بیر کون مسجد مناره سیگه چیقیب نماز اذانینی ایتز چاغی، کوزی بیر گیر اوی ده گی گوش ینگلیغ حور لقا قیزگه توشیب قالدی. مناره دن توشگج نماز اوقیمسدن، گبر ایشیگینی قاقیب دق الباب قیلدی. گبر چیقیب دیدی: "یا بوصال! نیمه ایش اوچون کیلینگ؟" دیدی: "قیزینگنی مینگه بیر دیب کیلیم. "گبر دیدی: "بیز مسلمان گه قیز بیر مسمیز، کوپ سوزلشودن سونگ دیدی: "قیزیمنی آماقچی بولسنگ، دینینگ دن کیچ. مودن ایتی: "قیزینگنی مینگه بیرسنگ نیمه بویروغینگ بولسه بجره من. دیدی: "زنار باغله، شراب ایچ، دونغیز ایتینی بیگیل و صلیب گه سجده قیل. "قویلگن شرطلرنینگ بریسینی بجردی و قیز گه کوزی توشیب، قیز جلوه قیلیب اولتیرگن تخت گه یوگیریب بارگچ تخت

دن بیقیلیب گردنی سیندی. گبر متحیر بولیب، قورقدی و اورنیدن توریب، بیر پرچه کیگیز گه اوره ب بیر تمانگه تشله دی. آره دن بیر ایکی کون اوتگندن کیین اولوس ضرورت اساسیده اونی قیدیریب چیقیدیلر، کوردیلر که بو حالده توشگن، گبر دیدی: "کوره سیزکه اونگه شونده ی حالت یوز بیریتتی."

باشقه بیر روایتده: «بیر نیچه بیل اذان ایتیب یورگن موذن، بیر کون مناره اوستیدن کوزی بیر ترسا قیز گه توشیب، کونگل بیریب مناره دن توشیب اونینگ اویی تمان باریب دق الباب قیلدی و اوز کونگل سیسینی اونگه ایتیب بیردی.» ترسا قیز دیدی: "سوزینگ توغری بولیب مینینگ عشقیم گه صادق بولسنگ، شرطریمنی بجرگیل" موذن ترسالیب زنارنی باغلب، شراب ایچیب، مست بولیب خاتین تمان یوگیردی، موذن اونی ایزلب تام اوستیگه چیقدی، تام دن بیقیلیب ترسالیکده اولیب کیتدی. (Attar، 1339، ص. 202).

ینه باشقه بیر روایتده: عبدالملک مروان زمانیده بغداد ده صالح آتلی بیر موذن یشر ایکن، قیرق بیل موذن لیک قیلیب، کوندوز روزه توتیب کیچه لر تسبیح و تهلیل ده اوتکزر ایدی. پیشین نمازی پئتیده مناره اوستی گه چیقیب اذان ایتر چاغی حی علی الفلاح دیگنیچه بیر حورلقا ترسا قیزگه کوزی توشیب قالدی. تیلبه لردیک ایسیق هواده ترسا قیزنینگ اویی گه باریب دق الباب قیلدی، قیز چیقیب دیدی: "کیم سن؟" ایتدی: "مین صالح موذن من." ایشیک نی آچتی و قیز نینگ ایاغی آستیده بیقیلیدی. قیز دیدی: "سینینگ اوشبو مسلمانلیگینگ و دیندارلیگینگ نیمه بولدی، تانگ آتر چاغلری اویقودن توریشینگ و امانتدارلیگینگ قنی؟" دیدی: "ای قیز! سینینگ مهرینگ و سیودیگینگ مینینگ کونگلیمده شونده ی اورینلشگن، که اوشبو اوگیتلرینگ باشقه آسیغسیر دیر، مینینگ عشقیم گه بویین ایگمه سنگ، سینی اولدیره من بولمسه اوزیمنی اولدیره من." قیز یومشه بیب دیدی: "سین چیدملی بول، زنا سینینگ دینینگده هم حرام و مینینگ دینیمده هم حرام دیر. چیده سنگ آتم کیلیب مینی سینگه بیره دی؛ لیکن دینینگ نی اوزگرتیریب مینینگ دینیمنی قبول ایتمگه یسن." دیدی: "بو یروق سینینگ بو یروقتینگ!" دیدی: "محمد دینی دن و اسلام دن بیزار سمنی؟" دیدی: "بیزار من." دیدی: "ترسا دینی گه کیردینگمی؟" دیدی: "کیردیم." دیدی: "اوشبو گپلرینگنی مینینگ و صالحیم اوچون و مشکلینگ بیچیلیشی اوچون دیدینگ، کیین ینه اوز دینینگگه کیریشینگ ممکن؟! " دیدی: "یوق، چین یورکدن سینینگ دینینگگه اوتدیم و اسلام دن کیچدیم." دیدی: "بو سوزلرینگ توغری بولسه، آل شراب ایچ و دونغیز ایتنی بیگیل." شراب و دونغیز ایتنی کیلتیردیلر و موذن شراب ایچیب دونغیز ایتنی هم بییدی و مست بولیب قیز تمانگه یوگیردی، قیز ایشیک تمانگه قاچتی و ایشیکنی بیر کیتیب زنجیر بیلن باغلب دیدی: "آتم کیلگونچه تاچه ده اولتور، آتم کیلیب مینی سینگه نکاح قیلیب تاپشیرر." موذن تاچه ده اولتوریب قیز تورگن تام گه تیلموریب باقر ایدی، تیلبه لیک و مست لیک سبیلی تاچه دن بیقیلیب گردنی سیندی و جان بیردی. شونده ی قیلیب هم ترسالیکده و هم مستلیکده ایمانسیر عالمدن اوتدی. اولوس مسجد ده اونینگ کیلیشینی کوتیب توریدیلر و او دین سیزلیک و ایمانسیزلیکده ترسا قیز وصلتی اوچون گردنی سینیب جهاندن کوز یومدی.

قیز کیلیب موذن نی کیگیز گه اوره ب بیر چیتده قویدی؛ آته سی کیلدی و قیز قصه نی اونگه ایتیب بیردی، ترسا بو خبردن خوش بولیب کیگیزگه اورلگن موذن جسدینی کته تورت یوللیکده قویدی. تانگ آتر چاغی خلیفه وزیر ی بولدن اوتگنیچه کوزی توشیب سوره دی: "بوکیمدیر؟" دیدیلر: "صالح موذن، اولیدیر." دیدی: "کوتاریب ایلتیب جنازه سینی اوقیب کومینگلر." یوز کیشی گه یقین مسلمانلر بیغیلیب اونی اورنیدن کوتاره آلمه دیلر.

توستدن ایکی ترسا کیشی او بیردن اوتر ایدی، مسلمانلر اولردن کومک تیله دیلر اولر کیلیب کوتاردیلر و دیدیلر: "بیز شو چاغ گچه اونی کلیساده کورگن ایمسمیز. شونده ی قیلیب سودیره تیب-سودیره تیب بیر بیرگه تشله دیلر، مسلمانلرگه معلوم بولدی که او ترسالر دینی گه کیریب، ترسا قیز یولیده دینینی، ایمانینی و اوز شیرین جانینی قولدن بیریب، مستلیکده ایمانسیر دنیا دن کیتگن. (Attar، 1339، ص. 204).

انه شو اوچ حکایت بیسینچی عصرده نیشاپورده یازیلگن منتخب رونق المجالس آتلی کتاب دن آلینگن و عطار ایسه باشقه بیر قنچه داستانلرینی هم انه شو منبع دن آلگن بولسه کیره ک. اوشبو داستانلرده، کورینیشیچه شیخ صنعان داستانی بیلن قوییده گیچه اوخشلیکلر بار:

(الف) انه شو داستانلرده، اسلام دینی نینگ زاهدی و پارسا کیشی سی بیر ترسا قیزگه کونگل بیریپ اوزدینی دن کیچیب ترسا دینی گه اوته دی.

(ب) داستانلرده شیخ صنعان قیلگن برچه قیلیقلر و ایشلرنی بیرین-کیتین بجریلگنینی کوره میز. شراب ایچیش، صلیب گه سجده قیلیش، زنا باغلاش، دونغیز ایتنی بیش، معشوق و صالی گه ایریشیش اوچون معین بیت ده خوکبانلیک قیلیش، قرآن نی ایسدن چیقیش. انه شو داستانلرده اسلام دن چیقیب مسیحیت گه اوتیش نینگ بیرینچی عاملی الهی مقدرات حسابلنیب کیلگن. شیخ صنعان داستانی نینگ اهمیتی شیخ صنعان آتی ایمس؛ بلکه قصه و داستان نینگ توزیلیشی و حادثه لر چیقیب کیلیشیده دیر. عطار دن ایلگری هم انه شونگه اوخش داستانلرده تورلی شکلر بیلن کیلیب چیققن. عطار دن کیلیگیلر صنعان سوزیدن عبدالرزاق صنعانی دن مقصد دیب اویله گنلر و سیکیزینچی عصر دن کیین صنعان سوزی یانیده عبدالرزاق نی هم قوشیب کیلگنلر.

شیخ صنعان داستانی نینگ ترکیبی توزیلیشی بیرقنچه مثلر و حکایتلر دن تشکیل تاپگن. خلق ذهنیتی ده تورلی-تورلی شایعه لر اونینگ تاریخی هویتی و کیملیگی توغریسیده یایره لیب کیتگن، حتی ایریم یورتلرده اونینگ آتی ده مزارلر موجود بولگن، جمله دن تفلیس ده، که اونینگ یشاوچیلری عصرلربویی مسلمانلر و مسیحیلر دن ترکیب تاپگن. شیراز لیک میرزا ابوالحسن خان اوزی نینگ دلیل السفر آتلی سفرنامه سیده روسیه و اونینگ سلطه سیده قرار تاپگن ناحیه لردن کوریب چیقیش لرینی یازگن، تفلیس توغریسیده معلومات بیریپ دیدی: "بیرقنچه کلیسا، مسجد و سیر قیلوچی یورتلر بار... او بیرده ارمنی، گرجی، اورو و بیر آز مسلمانلر هم یشه دیدیلر... هوا اوزگریشی و اولوس سیر و سیاحت قیلیش لری اوچون قلعه دن تشقریده کوپینچه سیاحتلی یورتلر قورگنلر، تفلیس ده تاغ بیلیده قورغان یا قلعه اوتروسیده بیر بقعه قوریپ قویگنلر، که شیخ صنعان قبری یا کومیلگن محلی دیدیلر." (Attar، 1339، ص. 208).

قیزی شونده که تفلیس ده اسلام و مسیحیت نینگ تلاقی نقطه سیده شیخ صنعان افسانه سی شونچه لیک یایره لیب کیتیب دیر، که اونینگ آتی گه بیر مزار قوریلگن.

شیخ صنعان عارف لیک یول-یوریگی ویوسینیده بیراق شریعت و طریقت یوللوچیلیگیده ایلغار متصوف و عارف بولیب بیتیشگن اسلامی بیلیملر مدرسی صفتیده تصویرلنگن.

نیشاپورلیک شیخ فریدالدین عطار اوزی نینگ منطق الطیر اثریده شیخ صنعان توغریسیده دیدی:

شیخ صنعان پیر عهد خویش بود	در کمال از هرچه گویم بیش بود (Attar، 1339، ص. 286).
شیخ بود او در حرم پنجاه سال	با مرید چارصد صاحب کمال
هم عمل هم علم باهم یار داشت	هم عیان هم کشف هم اسرار داشت
پیشوایانی که در پیش آمدند	پیش او از خویش بی خویش آمدند
خلق را فی الجملة در شادی و غم	مقتدای بود در عالم علم
کز حرم در رومش افتادی مقام	سجده می کردی بتی را بر دوام
چون بدید این خواب بیدار جهان	گفت: "دردا وا دریغا این زمان..."
من ندانم تا ازین غم جان برم	ترک جان گفتم، اگر ایمان برم." (Attar، 1339، ص. 286)

- آخر از ناگاه پیر اوستاد
می ببايد رفت سوی روم زود
چارصد مرد مرید معتبر
می شدند از کعبه تا اقصای روم
از قضا را بود عالی منظری
دختر ترسا چو برقع برگرفت
عشق دختر کرد غارت جان او
شیخ ایمان داد و ترسایي خرید
- بامریدان گفت: "کارم افتاد
تا شود تعبیر این معلوم زود."
پس روی کردند با او در سفر
طوف می کردند سر تا پای روم
بر سر منظر نشسته دختری (Attar، 1339، ص. 286).
بند بند شیخ آتش در گرفت
کفر ریخت از زلف بر ایمان او
عافیت بفروخت رسوایی خرید (Attar، 1339، ص. 287)
- انسانیت تاریخیده شریعت و طریقت یوللاوچیلری بولیب کیلگن کیمسه لر نینگ هم ایریم لری اوز یوللریدن آزیب و منحرف بولیب کیتیشلری آز بولمه گن؛ شیخ صنعان داستانی هم عین شونده ی توغری یولیدن یوز اوگیریب آغیر و مشقتلی یوللرنی باسیب اوتیب، هدایت نوری یورگیگه پارله گینچه ایگریلیک و آزو غلیک دینگیزیگه چومیلیب، لایقه لرگه باتیب قالدگی دن گواهلک بیره دی.
- شیخ صنعان کامل انسان بیلگیسی بولیب، بیلر بویی حق یولیده ریاضت چیکیب عبادت قیلگن، بیراق دنیوی عشق اوچون حق یولیدن آزیب، یوز اوگیره دی و منحرف بوله دی، بو انحراف شونچه لیک کوچلی دیر که حتی یوکسک چوققی گه ایریشگن عارفی هم اصلی یولیدن آزدیریب ایگریلیک تمان اونده یدی. ترسا قیزگه عاشق لیک، دنیوی و نفسانی عشق تمثالی دیر. یعنی اعلی علیین دن اسفل السافلین گه چوکتیره دی. اوشبو عشق شیخ نی الهی عشق دن منحرف ایبتیب دنیوی عشق تمان اونده یدی.
- شیخ صنعان واصل درگاه ایدی
خلق ارشادییغه راسخ ایدی اول
هر دعا کیم قیلسه بیر غمگین اوچون
تورت یوز آلیده اصحاب و مرید
چرخ اعلی غه شکوهیدین شکست
دود آفت دین قارارسه عالمی
کیم که بولسا بیر بلاغه میتلا
کیچه لر تورتی توشلریده، مکرر روم اولکه سیده گی بیر دیرده گی گوزل قیز نی کوریب، مست ولا یعقل بولیب، تورت یوز مریدی بیلن حرم شریف نی طواف ایبتیش دن سونگ روم کشوری ساری عزم جزم ایلب، دیر ایدی.
- کورمای اولماس اولچه بولمیش سر نوشت
هرقیان تارتار قضا کیتماک کیراک
باشیمیز غه هر نی کیسه یا نصیب
روم اقلیمی ساری قویدی قدم (Navā'ī، 1392، ص. 117)
- کیمسه گا ماوا حرم دور یا کنشت
باتراق اول کشورگا عزم ایتماک کیراک
چون که بولسه بیزگا اول ماوا نصیب
قیلیدی چون مینگ حزن ایلا طوف حرم
تاپتیلار اصحاب چون آگاهلیغ
یولنی قطع ایلا ایدی پیر طریق
تا قدم قویدیلار اول کشور غه تیز
هر نفس بیر بقعه نی ایلا ر دا سیر
- اول سفردا قیلدلاز همراهلیغ
تورت یوز اهل طریق ایدی رفیق
شیخ کونلی دا ولی یوز رستخیز (Navā'ī، 1392، ص. 118)
مری اولدی ناگهان بیر طرفه دیر

دیرمونداق کورمابین تا قیلدی سیر کفر وایمان اهلی غه بو ایسکی دیر
شیخ جسمی دین باریب اول بیردا تاب کونگلینی بی طاقت ایلاب اضطراب
ضعف مستولی بولوب هر دم انگا جلوه ایلاب اوزگا بیر عالم انگا (Navāṭī ، 1392 ، ص. 120)
روم کشوری گه بیتیب بارگن دن کیین، ترسا قیزنی سوراغلب قصر اوزره بیر حورلقا پری دیک گوزل قیزنینگ
عالم آرا کورک و جمالیگه کوزی توشیب، شعله دریاسیگه جانی غرق بولیب، کونگلی گه اوت توشیب، عشق دینگیزیگه
چومیلیب قالدی.

بیرطرف توشتی کوزی بی اختیار ناظر ایردی هر طرف آشفته وار (Navāṭī ، 1392 ، ص. 120)

حورصورتلیغ پریزادی عجب گل جبین لیغ سرو آزادی عجب
صورتیدین منفعل حور و پری طلعتی دین آفتاب خاوری
یوزی نور افشان ساچی ظلمت فشان نور وظلمت کفر وایماندین نشان (Navāṭī ، 1392 ، ص. 121)
کوز بیله لعلی عجب صنعت توزوب هر نیچه اول اولتوروب بوتیرگوزوب
جسم وگلگون کونلاکی گل اوزره گل کورماکیدین تاب سیز یوزمینگ کونگول (Navāṭī ، 1392 ، ص. 122)
حسن و لطفی جان ارا بیرتوتقودیک بیر ایاق سو بیرله بلکیم یوتقودیک
قصر اوزه بوشکل ایله ترسا قیزی بل قویاش ایوانیده عیسی قیزی
شیخ کونگلی گا چاقیلغاچ اوپله برق شعله دریا سیغنه جانی بولدی غرق (Navāṭī ، 1392 ، ص. 123)
چون مریدانش چنین دیدند راز جمله دانستند کافتادست کار
پند دادنش بسی سودی نبود بودنی چون بود بهبودی نبود (Navāṭī ، 1392 ، ص. 288)

قیز شیخ نینگ بو حالتینی کورگچ، اونگه باقیب دیدی: "مینینگ وصلیمنی تمنا ایله سنگ، تورت شرطیم نی بجریش
گه بیل باغلاش کیره ک، بیرینچیدن شراب ایچیش، ایکینچیدن زنا باغلب، اوچینچیدن مصحف کویدیریب، تورتنچیدن بت
پرستلیک اختیار ایتیش دیر. انه شو ایتیب اوتیلگن تورت ایش عشق نینگ شکرانه سی بولیب، ینه ایکی ایش جرمانه
اوچون بجریشی ضرور، بیری بیر بیل خوکبانلیغ قیلیش، ایکینچسی آتسگاه گه اوت یاقیش. مینینگ عشقیم نی دعوا
قیلیش اوچون یوقاریده ذکر ایتیلگن شرط لرنی کیره ک، عکسینچه ایرته نی کیچ قیلمسدن کیلگن یولینگدن ینه قه یتیب
کیتدیب، شیخ گه جواب قه پتردی."

شوخ سرکش دیدی ای جاهل سرشت راضی اولسانگ هر نی اولسا سرنوشت (Navāṭī ، 1392 ، ص. 141)
کیم مینینگ وصلیم تمنا ایلامیش اختیار ایتماک کیراکتور تورت ایش
می ایچیب زنا دور دور بولغانده مست کویدوروب مصحف بولماق بت پرست
عشق نینگ بوتورت ایرور شکرانه سی یانه ایکی ایش ایرور جرمانه سی
کیم ایرور بوتورت تکبیر فنا اول ایکی بوتورت افناسی یانا
خوکبانلیغ کیلدی بیر بیل یانه سی بولماق آتسگاه اوتی دیوانه سی
شیخ اگر بودیر ارا عاشق ایسه عشق نینگ دعوی سیدا صادق ایسه
بوایدی شکرانه هم جرمانه هم کوپ بلا لار بار موندین یانه هم
گرمینینگ وصلیم سینگا مطلوب ایرور همنشین بولماغلیغیم مرغوب ایرور (Navāṭī ، 1392 ، ص. 142)

بودیگانلارنی قبول ایتماک کیراک
و صل کو پیدا نزول ایتماک کیراک
گر حریف ایرماس سین اوشبو ایشگا هیچ
یولغه عزم ایت ایرته کوننی قیلما کیچ (Navāī، 1392، ص. 141)

شیخ قیزگه قره تیب دیدی:
دیدى شیخ ای خسته جانیم آفتی
مین غریب و عاشق و دیوانه من
هوش و عقل و صبر دین بیگانه من
نی که امر ایتمه پری رخساره یار
عاشق دیوانه غه نی اختیار
هرنی مطلوب اولسه عاشق دین بولور
قیلماسام تیغ جفا بوینومغه اور (Navāī، 1392، ص. 142)

شیخ صنعان دنیوی عشق کوزگوسی بولمیش روم مملکتی گه سفر قیلیش نی توش کوره دی. توشینی الهی الهام و بیلگی بیلیم مریدلری بیلن روم تمان جونه یدی. او بیرده مسیحی قیزگه دوچ کیلیب اونی سیویب قاله دی. ترسا قیز نینگ عشقی شونچه لیک کوچلی تاثیر تشله یدی که اونینگ دینی و ایمانینی زایل ایتیب، نصارا دینی گه اوتسه. دیندارلیک، تقوا و زاهدلیک تمثالی بولگن شیخ بو برچه فضیلتلر تیسکریمی بولمیش شراب، بت، زنارگه یوز کیلتیریب، مصحف کویدیریب، خوک باقیب، آتشیگاه گه اوت یا قیب، ترسا قیز عشقیده دین و ایمانیدن کیچیش گه بو بسونه دی. دیر ایچینی فردوس آیین قیلیم، توره تخت بلند قویب حدسیز بیزب شوخ ترسا او تخت گه چیقیب حسنینی کورستدی، شیخ محو جمالی بولیم قالدی. شراب و مصحف حاضر قیلدیلر شونچه کوپ ایچدی که قول و ایغین حس سیز بولیم، قیلگن ایشین بیلیمه دی.

توردا تختی اور دیلار گردون اساس
زینت وزیب آندا بی حد و قیاس (Navāī، 1392، ص. 142)

شوخ ترسا چیقیتی آندا ذوقناک
شیخ آنی کورگاج بولوب هر دین هر دم هلاک
شعله کیلتور دیلار آتشیگاه دین
مصحف ایستاب مرشد آگاه دین
چون مهیا بولدی زنار و صلیب
قویتی یوز افسون بیلیم اول دلفریب
تختی دین توشتی تومن مینگ ناز ایله
کیلیدی شیخ آلیغه یوز اعزاز ایله (Navāī، 1392، ص. 143)

کام و ناکام آلدی شیخ عشق باز
می نی کیم توتمیش ایدی اول دلنواز (نوی، 1392، ص. 144)

بیر شرط ادا بولیم کیین عریان قیلیم می حوضی گه غسل بیردیلر، کیین زنار بیلیم گه باغلب کفر خلعتینی
کییدیریب، بت گه سجده قیلدیریب، مصحف نی هم کویدیریب، تورت شرط نی بجردی (شراب ایچیش، زنار باغلب، بت گه سجده قیلیم و مصحف نی کویدیریش) باشقه بیر بیلیم تمام کیچه آتشیگاه ده اوت یا قیش و کوندوز خوکبانلیق قیلیم (جرمانه عشق یا عشق جرمانه سی). شونده ی قیلیم شیخ بوتونله ی اوزگریب، حق یولیدن قه یتیب، دینی و ایمانینی ترسا قیز یولیده، فدا قیلدی. نوی دیدی:

نوی مست بت قه سجده قیلیمه نی عجب، ای شیخ

که چون دیر ایچره کیردی عقل اوچتی باشیدین، دین هم (Navāī، 1396، ص. 479)

چون مین اولدوم کافر عشق ای مسلمانلر دینگیز

کیم نی چارم بولگی ایمی بت بیلیم زنار دین (Navāī، 1396، ص. 441)

اوقلر اوردی زهد و تقوا جانیمه اوسروک کوزونگ کیم

ینه بولمس کیشی غه پارسا لیق آرزو (Navāī، 1396، ص. 518)

مولانا جلال الدین محمد بلخی دیدی:

کیست که مست تو نیست؟ عشوه پرست تو نیست؟

مهره دست تو نیست؟ دست کرم بر فشان (Mawlavi، 1382، ص. 827)
حافظ شیرازی دیدی:

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن

شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت (Hafiz، 1329، ص. 44)

شو کی، سعدی شیرازی دیدی:

مست می عشق را، عیب مکن، سعدیا

مست بیفتی تو نیز، گر هم از این می چشی (Saidi، 1388، ص. 689)

شیخ نینگ قدیمی بیرمریدی بار ایدی، کعبه شریف زیارتی گه کیلیب، سونگره شیخ خانقاه سیگه کیریب کورسه که خانقاه خراب و پیری یوق و 400 مریدی هم یوق، تقیث ایلب شیخ سرگذشتیدن واقف بولیب، باشقه مریدلربیلن بیرگه لیگیده روم ملکیکه قره ب یول باشله دی. روم گه بییتیب بارگن جماعت شیخ لرینی خوکیانلیک و میگسارلیکده کوریب، چین یورکدن تینگری گه مناجات و دعا ایلب، شیخ نینگ بو حالتدن قوتقریشنی التجا قیلیب یالباردیله.

مرید لرنینگ یالباریب قرآن تلاوت اییتیب، نماز و نیازی، پیرلری نینگ گمراهلیک دن قوتیلیب یاغدولیک تمان باشقریلیشی گه سبب بولیب قالدی:

قرآن که ایرور مژده جانی اوقوماق یوق یوق که حیات جاویدانی اوقوماق

بیل کونگونگ گه ایسته سنگ شفانی اوقوماق

کیم کیلدی کونگل شفاسی آنی اوقوماق (Navā'i، 1390، ص. 46)

تینگری دعاسین مستجاب ایلب، کیچه حضرت نبی الثقلین محمد (ص)نی توشیده کوردی. اولردن پیری سالک صادق ایدی. پیغمبر (ص) اونگه ارشاد اییتیب بو یوردیلر:

آنچه ظاهر ایلادینگ عجز و نیاز کیم ترحم بیرله حی کارساز

ایلادی عجز و نیازینگی قبول ناله و سوز و گدازینگی قبول

حق نجات ایتی کرامت شاد بول شکر ایلاب قیغودین آزاد بول

چون سنگا یوزلاندی کوپ رنج و تعب حق بولطف ایلارگا سین بولدونگ سبب

شرح قیلدی چون رسول الله بو راز شادلیغ اشکین توکوب صاحب نیاز (Navā'i، 1392، ص. 157)

پیغمبر (ص) بیرگن سیوینچلی خبردن کیین برچه یارلری بیلن شیخ تمان عزیمت ایله دی.

قطع ایلاب گه نشیب و گه فراز اول مکان غه چه شیخ عشق باز

شیخ قه هم دفع اولوب گمراهلیغ بیتمیش ایردی غیب دین آگاهلیغ

دیدیلار کای مرشد صاحب وصول مژده کیم بولدی مددگارینگ رسول (Navā'i، 1392، ص. 159)

شیخ نینگ وضعیتی بوتونلی اوزگریب تینگری دریای رحمتیگه چومیلدی و سالککه ایندی:

دید ای فرخنده فرزندیم مینینگ رشته جانیم غه پیوندیم مینینگ

صدق ارا حالینگی تغییر ایتمادینگ یارلیق بابیندا تقصیر ایتمادینگ (Navā'i، 1392، ص. 159)

برچه مخلوقات نینگ یره توچیسی الله تبارک و تعالی دیر. بریسی ینه اونگه قه یتیب باره دی. یره تیگنلر نینگ آره

سیده اینگ افضلی انساندیر. (Sharii Jawzjani، 2012، ص. 158)

اونینگ چوقور یوره گی بیلن تینگری گه یالباریشی البته که اورینسبز قالمس. شیخ بارلری بیلن کعبه شریف زیارتی گه غسل قیلیب کیددی و بو ترسا قیزگه هم الهام بولدی، که شیخ سینگه مهمان ایدی نیمه لر سین اونگه قیلمه دینگ، توبه قیلیب مسلمان بولغیل.

بات بیتیب بولغیل مشرف دینی غه عذرونگی ایتیب کیر اونینگ آیینی غه
او یقو دین او یغاندی چون ترسا قیزی بولماق ایستب شیخ ایاعی نینگ ایزی (Navā'i، 1392، ص. 161)
قیز او یقودن او یغانیب برچه قیلگن ایشلری ایسیگه کیلیب، شیخ نی ایزلب کعبه شریف تمان عزمینی جزم ایلب، آه
اوروب یولگه توشدی کوزلری نینگ یاشلرینی یولدوزلر کبی آقیزیب دشت و صحرالرنی گیزیب یولگه توشیب، نهایت
سبز اوزاق وادی لرده ضعف و ناتوانلیک و چیدمسیزلیک بیلن، تینگری گه یالباریب دیدی:

دیددی یارب عاجز و سرگشته مین کوز و کونگولوم قانیغه آغشته مین
عاجز و بیچاره دورمین رحم قیل بیس و آواره دورمین رحم قیل
گرچه جز جرم و گناهیم یوق مینینگ سیندین اوزگا هم پناهیم یوق مینینگ (Navā'i، 1392، ص. 162)
قیز اوزی نینگ یلغوز و بیس لیگی و بیچاره لیگیگه بیغله دی و ضعف سببلی بیقیلیب بیر اوزره پست بولیب
قالدی و هوشی ایسه زایل بولدی. قیز نینگ توپراق اوزره خوار و زار و هوش سبز بولیب یاتیشی، شیخ گه کشف الحال
بولدی. شیخ قیز ایستریب یول باشلب، قیز نینگ بیرگه بیقیلیب هوش سبز لیکده یاتیشینی کوریب، قیز نینگ حالتی گه باقیب
اوزینی اسره آلمسدن بیقیلیب باشینی قوینیده آلیب کوز یاشینی آقیزه باشله دی. شیخ نینگ کوز یاشی قیز نینگ یوزیگه آقیب
توشگج، ناگهان کوزینی آچیب باقسه باشی شیخ نینگ قوینیده، شو حالتده حسرت یاشی رخساری گه تامه باشله دی و شیخ
گه قره ب دیدی:

دیددی ای تقوا شعاریدین پناه قایسی تیل بیرله بولابین عذر خواه
گرچه جرموم حد و پایاندین فزون لطف و احسانینگ سینینگ آندین فزون
بی ادبیلغلار که قیلدیم بیلمیشام عفونگ آلیدا سیه رو کیلمیشام (Navā'i، 1392، ص. 163)
شونینگدیک قیز قیلگن فعل-اطواری دن ندامت اظهار ایتیب، شیخ گه اسلام دینی گه مشرف بولیش ایسته گینی
بیلدیریب، ایمان کیلتیریب، جاننی جان آفرین گه تاپشیردی؛ اولوغ نوایی اوشبو داستاننی قوییده گیچه یکونله یدی:

دیددی قیلدیم هرزه گفتاریمنی بس عرض قیل ایمان که قالمیش بیر نفس
شیخ اشک ایلاب روان رخساریغه عرض ایمان ایتی ترسا یاریغه
آشنالیغ تاپقاچ ایماندین نهان آه اوروب شیخ آلیدا تاپشوردی جان
سالدی دین اهلی ارا غوغا ینه چیکتی لار فریاد و اوایلا ینه (Navā'i، 1392، ص. 164)
شو حقه اقبال لاهوری دیدی:

گردش تقدیر مرگ وزنده گیسست کس نداند گردش تقدیر چیسست (Lahuri، 1384، ص. 366)
صد جهان پیدا درین نیلی فضاست هرجهان را اولیا وانبیاست
هر کجا هنگامه ی عالم بود رحمه اللعالمینی هم بود (Lahuri، 1384، ص. 369)

علی شیر نوایی داستاننی نینگ حسن ختامی، شیخ نینگ قیزگه صادقانه عاشقلیگی و قیز ایمان کیلتیریب، سونگره
جاننی جان آفرین گه تاپشیریشی و اونی اهل ایمان گورستانیکه کومیب، کعبه دن دیرساری یوزلنگن شیخ ینه دیردن کعبه
تمان کیلیشی، تینگری تعالی گه قیلیمیش لریدن ندامت و عذرخواهلیک ایتیشی و جانینی تینگریگه تاپشیریب یار و صالحیگه
بیتیشینی قوییده گیچه یار بیتیب بیره دی:

شیخ قه القصه چون بیٹی فراغ دیر ایشیدین کعبه غه ایلاب پراغ
یارنی دفن ایٹی عشق ایوانیده دین وایمان اهلی گورستانیده
کعبه دین انداق که قیلدی عزم دیر دیر دین هم کعبه غه کورگوزدی سیر (Navā'i، 1392، ص. 166)
تینگری گه عرض ایٹی عذر مامضی تا آتی هم یاریغه قوشتی قضا (Navā'i، 1392، ص. 167)
توبه و یالباریش، داستان نینگ اصلی مضمونلریدن بیری دیر. شیخ صنعان گمراهلیگی تجربه قیلشدن کیین
مریدلری نینگ توبه و اینتیلیش لری طفیلی قه یته دن حق یولیگه یوللنه دی. بو قه یتیش امیدنی تینگری رحمتی دن
اومسلیک، حق گه ایریشیش اوچون هیچ قچان امیدسزلیکده حیات کیچیرمسلیک، قنچه آزوغلی و گناهللی بولگنده هم،
تینگری رحمتی چیکسز لیگیگه ایشانیش و امیدنی کیسمسلیک و ایزگو ایستک و امید بیلن یشش تمان چیقیرشدیلر.
روم ایسه اسلامی عرفانده نفسانی عشق یورتی و حقیقت اولکه سیدن بیر اقلنیش بیلگیسی دیر.
شیخ، روم تمان گه سفر قیلیشی حقیقت دن چینلنیش مادی و نفسانی دنیا تمان کیتیشیدن یارقین مثالدیر.
دین و شریعت، داستان نینگ بیر بولیمیده، شیخ دنیوی عشق اوچون دین و شریعت اصولیدن چینلنیش، کیتنه دی،
دنیوی و نفسانی عشق شو درجه ده کوچلی که شیخ نی اصلی یولیدن گمراه ایتمیش، حتی دین اصللرینی ایسیدن چیقره دی.
بیراق نهایتده الهی عشق برچه سیدن آرتیق و یوکسک لیگینی اثباتلب قه یتنه دن اصلی، حقیقی و الهی عشق تمان یوللنه دی
و اوشبو عشق اوستونلیگی طفیلی یاغدولیککه ایریشه دی.
شیخ صنعان مریدلری، انسان نفسی نینگ الهی ترماغیدن بیر بیلگی دیر، که انساننی حقیقت و معنویت تمان یولله
یدی، آلفیشلر بیلن تینگری گه یقینلشتیریش اوچون شیخ نی ینه اصلی مسیری تمان یول آچیشی گه کومکلهشه دی.
داستان دن کورنیشیچه بیللر بویی معنویت و حقیقت یوللریده بولگن کیشیلر هم توغری یوللریدن آزیب ایگرلیک
تمان آغیب باریشلری ممکن، هر حالده ینه اوز اصلی یولیگه قه یتیش و هدایت و یاغدولیک اونیگ کونگل دهلیزلریده
تاپیلگن توتونلر و قرانغولیکلرنی حق نوری بیلن بیزه ب قوییشی اهمیتلی دیر. مولانا جلال الدین محمد بلخی-رومی ایتگن
دیک:

هر کسی کاو دورماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش (Mavlawi، 1378، ص. 5)
توبه ایتمیش ینه اصلی یولی و اصلی هدفیگه ایریشیش کوچی، داستان نینگ اینگ مهم نکته لریدن سنه له دی.
معنوی یولیدن آزگن و بیر اقلشگن کیمسه لرگه توبه اوچون واقعی ایستک و اراده بولسه، کیسکین اراده سی اونینگ
حق و توغری یولیگه قه یتیش کیلیشی گه سببچی و عامل بوله آله دی. شیخ صنعان داستاننی کورسته دی، که معنوی سلوک
سیناواور و قینچیلیکلرگه تولیق دیر و نفسانی عشق اوشبو سیناواوردن بیری بوله آله دی. معنویت نینگ اینگ یوکسک
چوققی لری هم خطر دن بوش ایمس لیگیگه عارف کیشیلر توشونیش تینگلیک و هوشیارلیکنی قولدن بیر مسلیکلری کیره
ک. شیخ صنعان قصه سی نینگ برچه اصلی عنصرلری دینگیز قیر غاغیده یشاوچی عابد نینگ قصه سی گه اوخشب کیتنه
دی. دینگیز قیر غاغیده گی عابد شیخ صنعان کبی بیللر بویی عبادت قیله دی، شیخ صنعان کبی بیر خاتین گه یولیکه دی،
شیخ صنعان دیک اونینگ عشقی یولیده کافر بوله دی و اداغده شیخ صنعان کبی الهی لطف طفیلی توبه سی قبول بولیب
کونگلی گه الهی یاغدولیک تجلی ایته دی وشوکی... .

سونگیچ

بو یوک متفکر علی شیر نوایی اوزی نینگ لسان الطیر اثریده اوشبو شیخ سیماسینی کینگ یاریتمیش بیرگن، نوایی
اثریده گی شیخ صنعان باشلانغیچده بیر صادق و تعهدلی مسلمان و باشقه لرگه یوللاوچی، بیر قنچه مریدلر و ایزداشلر

نینگ اونگیده توشیب باشقروچی پاک اعتقاد بویوک شیخ تصویرلنگن. داستان نینگ اینگ مهم هدفردن بیرى الهى عشق و دنیوی عشق اورته سیده گى تفاوتلرنى بیلگیش دیر. دنیوی عشق معنویت و حقیقت یوللردن چیتلاشتیریب نفسانى توزاقلرگه یولیتیریشی ممکن؛ بیراق الهى عشق ریاضت و هاریمس کوره ش آرقه لی توزاقلردن قوتیلیب، اوستونلیک ویاغولیک تمان آدم باسیش دیر.

علی شیر نوایى نینگ لسان الطیر اثریده گى شیخ صنعان کیینچه لیک ترسا قیزگه بیرگن سیوگیسی یولیده، اوز اعتقادی و مسجد و عبادتگاه نی اونوتیب، برچه مریدلردن کیچیب طاعت و عبادتنی ترک ایتیب، ترسا دینی گه کیریب، بت گه سجده قیلیب، مصحف نی کویدریب، خوکنی باقیب، آتسگاه گه اوت یاقیب، ترسا قیز نینگ کونگلینى تاپیش اوچون برچه سیناولرنی کیچیب اوته دی. اداغده اونینگ مریدلری و ایزداشلیرى نینگ ایزگو دعالری، تینگری درگاهیه گه اینتیلیشلیرى و بیغلب یالباریشلیرى طفیلی، شیخ قه یته دن اوز دینی و ایمانیه گه رجوع ایتیب، بیرینچیدن ایمان نوری گه مشرف بولیب شیخ نینگ تینگریدن اولیم تیلب اولیمه گه رضا بولیشی، کیینچه لیک قیز نینگ ایمان نوری بیلن کونگلی یاغدو بولیب، اسلام مقدس دینی گه بویسونیشی و تینگری گه التجا ایتیب باشقه گناه گه چومیلمدن پاکلیک بیلن جانینی حقه تاپشیریشی، استادلیک بیلن تصویرلنگن. بیر جمله بیلن ایتکنده، شیخ صنعان داستانی عرفانی یوللرنی قیدیریش و اونینگ قیینچیلیکریگه چیدش و مقصدگه بیتیش اوچون ریاضت چیکیش دیر.

ماخذلر

Attar, F. M. (1339). *Mantiq-t-Tayr. Muqadama*. (tashih va taliqat Dr. M. Riza Shafii Kadkani). Intisharat Sukhan. (In Persian).

Hafiz, S. M. (1329). *Intisharat Saidi*. Peshawar. (In Persian).

Lahuri, M. I. (1384). *Kulliyat Iqbal*. (rad. A. Akbariyan). Intisharat Ilham. (In Persian).

Mawlavi, J. M. B. (1378). *Masnavi-e Ma'navi*. (Moqaddameh: Dr. H. Mohiddin). Ilahi Qhomshei. Nasher Mohammad. (In Persian).

Mawlavi, J. M. B. (1382). *Kulliyat-e Divān-e Shams-e Tabrizi. Moqaddameh*. (Tas. E'rābgozāri, Farhang-e Loghāt). Ostād Azizullāh Kāseb. Nasher Mohammad. (In Persian).

Navā'i, Mīr 'A. S. (1390). *Nazm al-Jawāhir*. 'Abdullāh Royīn Ehtemāmī Bīlen. Navā'ī & Bābur Foundi. (In Persian).

Navā'i, Mīr A. S. (1392). *Lisān al-Tayr*. Abdullāh Royīn Ehtemāmī Bilen. Navā'ī va Bābur Foundi. (In Persian).

Navā'ī, Mīr 'A. S. (1396). *Khazā'in al-Ma'ānī-Navādir al-Shabāb*. 'Abdullāh Royīn Ehtemāmī Bīlen. Amīrī Bāsmakhānāsī. (In Persian).

Saidi, M. (1388). *Kulliyat Saidi*. Muhsin Poyan. (In Persian).

Sharii Jawzjani, A. (2012). *Tasavvuf va Insan. Abdulghafor Dastyar ihtimami bilan*. Intisharat Said. (In Persian).